

Поштовани академици САНУ, колеге-истраживачи Института за нуклеарне наука "Винча" и остали,

У прилогу је мој одговор председнику САНУ Владимиру С. Костићу на његово писмо, позив на обрачун *'са мном и мени сличним'*, послато свим академицима САНУ. Надам се да ћете овај одговор прочитати са задовољством и потом пожелети да се се упознате са значењем израза: Како Муса дере јарца.

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

4.02.2021. г.

Основни текст одговора на писмо председника САНУ Владимира С. Костића је дат у фајлу: *Kako MUSA dere JARCA 4.02.2022.pdf*

Прилог 1: *РЕЏАТ 2015-I nije sve propalo kad propalo je sve.pdf*

Прилог 2: *Pismo Predsednika SANU V Kostića članovima SANU 19.01.2022.pdf*

P. S. Сви заинтересовани се убудуће могу упознати са потписаним Рефератима за кандидате за нове редовне, дописне и иностране чланове САНУ у изборном циклусу 2021. године.

Линк: <https://zenodo.org/record/5907530>

January 26, 2022 Other Open Access

Referati za kandidate za redovne, dopisne i inostrane članove Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) 2021. godine

Vukajlović, Rake Filip

Prilažu se originalni potpisani Referati svih kandidata za redovne, dopisne i inostrane članove SANU koji su bili na uvidu javnosti u biblioteci Akademije od 31.08. do 20.09.2021. godine. Referati su bili dati u vidu štampanih i ukoričenih 'skripti'. Nikakvi drugi materijali o kandidatima nisu bili ponuđeni javnosti. Ta 'skripta' po Odeljenjima SANU su ovde data u 9 PDF fajlova.